

ФИКРЛАШСИЗ, ЎЙЛАМАЙ ГАПИРИШ МУМКИНМИ? ЁКИ ФИКРЛАШ МАЛАКАСИ ҲАҚИДА

Рахимов Хуррам Рахимович,

ЎДЖТУ Немис тили назарияси ва методикаси кафедраси профессори, академик, Заковат кўчаси 4,
churram@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада чет тил ўқитиш соҳасидаги анъаналардан бўлган асосий тўрт малакалар тизими эскириб бораётгани ва уларни такомиллаштириш ниятида илгари сурилаётган янги инноватив малакалар, жумладан фикрлаш ва таржима қилиш билими, кўникмаси, малакаси ҳамда компетенцияси ҳақида таклифлар муҳокамага қўйилган. Авторнинг фикрича айнан шундай тизим ва ёндашиш асосида чет тиллар соҳасида кўзланган мақсадга эришилиши мумкин.

Калит сўзлар: чет тиллар таълими ва ўқитиш методикаси, билим, кўникама, малака, лаёқат (компетенция), фикрлаш, тафаккур, таржима қилиш, инновация.

Кириш

Таълим сифатини ошириш йили ҳам ўтиб кетди. Кузатувлар натижасида шунга айтиш мумкинки, таълим сифатини ошириш бўйича қўрилган сифат ошиши сезилмаётганга ўхшашди. Ё Сиз сезмаяпсизми? Ўтган йиллардан бери ҳали ҳам йиллар инерцияси билан яшаб келаётгандаймиз. Хусусан чет тилларни ўқитиш тизимида ўша тўртта эскирган малакаларни – *гапириш, ёзиш, ўқиш ва тинглаб-тушунишни* - ўргатишда давом этаяпмиз. Бироқ янги йилда янги натижа ўзини кўрсатмаяпти. Икки-уч йилдан бери бошланган чет тил билиш даражаларини тасдиқловчи А, В ва С1 сертификатларни олаяпмиз, шу сертификати борларнинг оғзаки ва ёзма нутқларига диққат билан эътибор берилса, уларнинг нутқида турли фонетик, грамматик, лексик ва стилистик хатолар қўлқоч қилинмоқда ва кўзга ташланмоқда. Чет тилчи мутахассислар аудиторияда талабалар билан чет тилда мулоқот қилаётгандирлар, бироқ кафедрада ва бошқа ўзаро йиғилишларда мазза қилиб ўзбекча ҳангома қилишда давом этаяпмиз; айниқса номдор, унвондор, амалдор, даражадор профессор-ўқитувчилар шу аҳволда. Шу кўпчилик “дор”лар бир-бирини қўллаб-қўлтикламоқда, бу ошқора равишда ҳам кўпаймоқда. Уялишни унутиб қўйаяпмиз, мақтанишни қўйиллатаяпмиз. Ҳақиқатий билим ва илм эгалари йўқ эмас, бироқ уларга ҳавас қилиш ўрнига, ҳасад тошларини икков-уччов бўлиб отаяпмиз. Буларнинг сабаби бор, албатта: **Асосий сабаб** - имонимиз заифлашиб бормоқда, ибодатда мунофиқлашаяпмиз: тилу либосда - мусулмон, дилу ботинда – шайтон бўлиб борапмиз.

Миллатимиз - ўзбек, аммо бошимизда эса дўппи кўринмай қолди. Айниқса шаҳарда дўппи кийсангиз, тинчликми, деб сизга ҳамдардлик билдиришни бошлашади. Дўппи миллий либослик хусусиятини йўқотиб, у мусибат белгиси, қоқоқлик, қишлоқлик, маданиятсизлик аломати бўлиб қолапти. Дўппи кийишга айниқса айрим катта-кичик раҳбарлар уялмоқдалар...

Сабаб – таълим ва тарбия тизимларимиз қайта кўриб чиқилмаган бўлиб қолапти. Бугунги ҳолат бир кунда пайдо бўлмади, албатта. Мактабда бир кун ҳам ўқитувчи, раҳбар, туман ва ёки вилоят таълим муассасида бошлиқ бўлмаган одамни мактаблар вазири қилиб қўйдик. Бошқа айрим соҳаларда ҳам аҳвол шундай: нашриётда муҳаррир ва босмахона хидмати хидламаган меҳнатчи тадбиркор одам давлат нашриётига директор, саломатлик соҳасида ишлаб, қўлида шприц ушламаган ва беморни даволамаган иқтисодчи одам соғлиқни сақлаш вазири бўлиб қолди. Жарроҳ-дўхтир эса бизнесмен ва савдо палатасига раҳбар бўлиб олди. Ана шу каби ҳолатлар жамиятни орқага тортмоқда. **Мингта фазилати** бор миллатимизнинг тақдири **асосан Тўртта иллат** исканжасида қийналмоқда: **бу иллатлар** - Осиё бўйлаб оралаб юрган шарпа - **ИНҚИРОЗ ШАРПАСИ**. Бу иллатлар: қариндош-уруғчилик, таниш-билишчилик, маҳаллий юртдошчилик ва моддий таъмағирлик шаклида намоён бўлмоқда... Уларнинг илдизлари чуқур. Бироқ уларни юлиб ташлаш вақти келмадими? Ёки бу ишни фарзанд ва невараларга мерос қилиб қолдираемизми?! Аммо бунга мамлакатимизни ривожланган мамлакатлар қаторига олиб чиқишга бел боғлаган ЁЛҒИЗ Президентнинг кучи етармикин?! Қаёққа қарасин бечора?! Бир-икки йилда қоп-қора сочлари оқариб кетди. Бунга умумхалқ маърифий ҳашари керак. **Келинг, ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ барча соҳасида ва ҳамма жойида ЯНГИЛАНИШ ҳашари қилайлик**. Йил давомида. Жаннатмакон юртимизни шу тўрт иллатдан тозалайлик. Бунинг учун референдум ўтказиш шарт эмас. Бу ишни

аввало биз зиёлилар оммавий тарзда бошлашимиз лозим. Ривожланган миллат ва давлатлардан тажриба ва ўрнак олайлик. Шундай ибратли давлатлар бор: Шарқда Сингапур, Ғарбда Олмония. Аммо бу катта ишни бошлаш учун **фикрлайдиган, ўйлаб иш қиладиган** тажрибали, имони бутун зиёли раҳбарлар, замонавий жадидлар керак. Юртимизда барча соҳаларда ўз соҳасини юқори даражада эгаллаган мутахассислар йўқ эмас - бор, шуларга берайлик раҳнамоликни. Маҳаллий ва соҳа раҳбарлигига соҳанинг ўзидан раҳбар топиб сайлайлик. Ривожланган чет элларда билим ва илм ўрганиб келаётган компетент ёшларга берайлик жиловни!

Таълим, айниқса чет тил таълими соҳасига қайтсак, биз ўқувчи ва талабаларни *гапириши* ва *ёзишига* ўргатишдан олдин уларни **фикрлашга, тафаккурга** ўргатайлик. Ахир бирор бир фикрни бошқа тил эгасига айтиш учун гапирувчи “Нимани гапираман?”, деб ўйлаши керак-ми? Аммо шу ўйлаш, фикрлашни биламизми? Қай даражада? Ким бизга ўйлашни ўргатди? Ота-онамизми? “Ўйлаб гапир!”, деб талаб қилишади, аммо “ўйлашни қандай ўрганай?”, деган саволга на уйда, на мактабда тизимли ва жўяли жавоб топдик. Шу ўйлаб-ўйламай, онг остида интуитив равишда тахминан маълум бир касбни манфаат юзасидан танлаган ёшларга биз у *ўйламаган фикрни таржима қилдиришимиз* ва уни чет тилда *гаптиришимиз талаб қилинапти*. Билим, кўникма, малака ва лаёқат поғонасидаги 4 та фаолият тури бўлган чет тилларда фақатгина **гапириш, ёзиш, ўқиш ва тинглаб тушуниш тизими** эскириб бормоқда ва қутилган натижа бермай кўйди-ки, шу фаолият турлари бўйича С1 даражаси сертификати олганларнинг кўпчилигининг нутқи (*гапириши* ва *ёзиши*)да талаб қилинган стандарт *билим, кўникма, малака* ҳамда *лаёқатлар* кўринмаяпти. Сабаб шуки, бу талаблар иерархияси (пиллапоясси) аввалида **фикрлаш (ўйлаш)** ва шу ўй-фикрни **таржима қилиш** зарурий малакаси унутилмоқда... Аммо шу иерархиянинг дастлабки поғонаси *ўйлаш*, иккинчиси - ўйлаган фикрини **таржима қилиши** (чет элликка *айтиши* учун), шундан сўнггина учинчи поғонага чиқилиб, *гапириши* (ёки *ёзиши*) бажарилиши лозим. Дастлабки икки поғонага тайёр бўлмаган тил ўрганувчини бир сакратиб учинчи поғонага чиқариш ўзи бўладими? Шу сабабдан кўпчилик С1 сертификати бор “чет тил мутахассислари” талаб даражасида *гапириши* ва *ёзиши*да оқсамоқда. Гапирганда ва айниқса ёзганда ҳам, оддий лисоний ва интерференция хатолари билан гапирмоқдалар ва ёзмоқдаларки, буни Давлат Тест Марази синовлари ҳам кўрсатиб турибди. Ўзи мукамал *ўрганмаган* ўқитувчи қандай қилиб *ўргата* олсин? Ўзи ўйламайдиган муаллим қандай қилиб *фикрлашни ўргата* олади?

Узоқ йиллик синовлардан, тажрибалардан сўнг шундай худосага келиндикки, чет тил таълимида талаб қилинаётган **нутқ фаолияти турларини** қайта кўриб чиқиш вақти келди, деб ўйлаймиз. **Тажрибалардан олинган натижалар ушбу нутқ фаолияти турлари** 4 турга эмас, балки 6 турга бўлингандагина яхши натижа қутилишини кўрсатмоқда. Ушбу 6 кўникма турларини биз куйида кўриб чиқамиз:

1. **Фикрлаш:** (*таржима учун берилган сўз ёки жумлаларни ҳам грамматик, ҳам мантиқан ҳаёлда шакллантириб олиш*).

2. **Таржима қилиш:** (*грамматик ва мантиқан ҳаёлда пишириб олинган сўз ёки жумлаларни мақсад тилига ўгириш*).

3. **Гапириш**

4. **Тинглаб тушуниш.**

5. **Ўқиш**

6. **Ёзиш**

Ана шу малакавий кўникма ва компетенцияларни ОНА ТИЛИ дарсларидан бошлаб шакллантириш ва ривожлантириш масаласини кун тартибига қўядиган вақт келди. Шу сабабдан ОНА ТИЛИ Давлат Таълим Стандартлари ҳам қайта кўриб чиқилиши керак. Чунки фикрлаш жараёни дастлаб она тилида содир бўлади.

Хулоса

Янги **Фикрлаш** кўникмаси, малакаси ва лаёқати (компетенцияси)ни барча фанларда, **таржима қилишни** эса чет тиллар бўйича Халқ таълими вазирлиги ва Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ўз ДТСларини қайта кўриб чиқиши ва барча фанлар ўқув ва ишчи

дастурлари ҳамда ўқув адабиётларига интегратив ҳолда киритиши лозим. Акс ҳолда барча қилинаётган ишлар кутилган самара ва натижани бермайди. Халқимизда “Кўр ҳассасини бир марта йўқотади”, деган нақл бор...“Ҳассамизни яна бир марта эмас, бир умр йўқотаверамиз-ми??”

Бу **янги методик-дидактик ёндашиш** ғоясини халқаро миқёсда илк бор таклиф қилинмоқда ва буни халқаро методика назарияси ва амалиётига жорий қилиниши устида халқаро ҳамкасблар билан ҳамкорликда назарий тадқиқотлар олиб борилмоқда, машқлар шаклида амалий ишланмалар тайёрланмоқда. Айнан шу масалада республикамизнинг она тили ва чет тиллар мутахассислари билан дидактик ва методик ҳамкорликларни йўлга қўйишга тайёрмиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Neuener G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin, Langenscheidt, 1993.
2. Krumm, H.W. Die sprachlichen Fertigkeiten: isoliert, kombiniert, integriert. Zeitschrift für
3. Jalolov J. Чет тил о'қитиш методикаси. Т., 2011.
4. Mirolyubov A.A. Metodika obucheniya inostrannim yazikam. М., 1998.
5. Europarat. Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen für Sprachen. Berlin, Langenscheidt, 2001.